

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ СЕГМЕНТАЦИИ И РАСПОЗНАВАНИЯ ДОКУМЕНТОВ С МАШИНЫМ ОБУЧЕНИЕМ

Асгаралиев Алиджон Мамирджон угли

Наманганский государственный университет,
магистрант кафедры «Прикладная математика»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10495459>

Аннотация. Разработан модифицированный метод распознавания текста на изображении. Выделены этапы обработки изображения перед применением метода: преобразование изображения, исправление искажений, детектирование символов. Распознавание символов осуществлено нейронной сетью с помощью метода шаблонов. Представлены два варианта решения поставленной задачи – первый реализован по известному алгоритму, второй модифицированный. В результате проведенных экспериментов подтверждается эффективность модифицированного метода.

Ключевые слова: распознавание текста, метод шаблонов, эталон, нейронная сеть, перцептрон, номерной знак

ВВЕДЕНИЕ

Распознавание текста на изображениях – очень актуальная тема для исследований, которая позволяет решать ряд научных и прикладных задач. Современные методы распознавания символов используются для решения широкого круга задач, как офисных, так и специализированных, например, распознавание изображений маркировки оборудования и др.

Существует большое количество программного обеспечения для распознавания текстов, например, ABBYY FineReader, CuneiForm и др. Кроме того, существует много коммерческих и государственных проектов по распознаванию текста для узкоспециализированных задач, например, системы по распознаванию номерных знаков автомобилей.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

При создании сложных, высоконагруженных систем по распознаванию текста номерных знаков или другого стандартизированного текста, может возникнуть проблема скорости распознавания данных. Поэтому актуальным представляется разработка улучшенного метода распознавания текста для повышения производительности при обработке больших массивов данных. При этом

необходимо проанализировать и выбрать оптимальный метод распознавания текста для поставленной задачи.

Преимущества разработанного метода могут оказаться полезными в системах распознавания текстов с большой нагрузкой, которые ориентированы на распознавание коротких стандартизированных текстов, например, номерных знаков автомобиля. Разработанный метод может позволить увеличить производительность в распознавании больших массивов коротких стандартизированных текстов, если они содержат повторяющиеся символы.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В существующих работах по распознаванию номерных знаков автомобилей [9–12] не проводились исследования по улучшению алгоритма распознавания текста, подобно тому методу, который был разработан в данном научном исследовании. Если система по распознаванию номерных знаков автомобилей имеет централизованный характер и охватывает целый город, район города или шоссе с большим потоком автотранспорта, то она создает большую нагрузку на сервер, что приводит к временным задержкам.

Однако, вопросы, которые напрямую связаны с распознаванием текста на стандартизованном изображении, особенно для систем с большой нагрузкой, исследованы не до конца. В частности, неясными остаются аспекты оптимальности и элементы ее доказательной базы.

Номерной знак автомобиля имеет стандартизированный вид, шрифт, а символы имеют одинаковый размер и цвет. Цвет символов к тому же черный на белом фоне. Исходя из всего этого, был выбран метод шаблонных систем. Кроме того, разрабатываемый алгоритм не имеет жесткой связи с методом шаблонов, поэтому он может быть применен и для структурных методов распознавания текста.

Изображения эталонов для реализации такой системы показаны на рис. 1.

1234567890
АВСІЕНКМОРТХ

Рис. 1. Изображения эталонов символов номерного знака

Словесное описание алгоритма шаблонных систем выглядит

следующим образом:

1. На исходном изображении удаляются шумы, а изображение конвертируется в черно-белое.
2. На изображении выделяются регионы, содержащие в себе символы номера, после чего обрезаются отдельные изображения.
3. Обрезанное изображение с символом конвертируется в новое изображение с размером, соответствующим эталонам изображений в нейронной сети.
4. Из нового изображения создается двумерный массив, где индексы массива соответствуют координатам пикселя изображения, а значение – наличию цвета пикселя.
5. Последним шагом является распознавание символа нейронной сетью, что осуществляется сравнением весов синапсов эталонного изображения и исходного с определенным порогом значений, который вычислялся экспериментально.

Определившийся символ заносится в результирующий вектор.

Блок-схема этого алгоритма показана на рис. 2.

Рис. 2. Блок-схема исходного алгоритма

Разработанное приложение написано на языке программирования Java 7 [19] с использованием фреймворка JavaCV [20], что является реализацией библиотеки компьютерного зрения OpenCV [21], написанном на C++.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, модифицированный алгоритм распознавания текста на стандартизированном изображении позволяет получить прирост в скорости решения этой задачи.

Литературы:

1. Сюзев, В. В. Гибридный метод оптического распознавания текста с коррекцией результатов распознавания [Текст] / В. В. Сюзев, А. А. Ханин // Инженерный журнал: наука и инновации. – 2012. – № 11. – С. 12.
2. Мокшин, В. В. Разработка системы распознавания символов с использованием нейронной сети [Текст] / В. В. Мокшин, Л. Р. Габдрахманова // Современные инновации в науке и технике. – 2014. – № 4. – С. 223–225.
3. Муртазаева, Ф. Р. (2023). ВНУТРЕННИЙ МИР ЖЕНЩИН В АНГЛИЙСКОЙ «ЖЕНСКОЙ ПРОЗЕ». Инновационные исследования в науке, 2(10), 44-48.
4. Муртазаева, Ф. Р. (2023, August). ДИНАМИКА РАСКРЫТИЯ ПСИХОЛОГИЗМА В АМЕРИКАНСКОЙ «ЖЕНСКОЙ ПРОЗЕ». In International Conference of Education, Research and Innovation (Vol. 1, No. 7, pp. 15-19).
5. Муртазаева, Ф. Р. (2023, August). СВОЕОБРАЗИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПСИХОЛОГИЗМА В УЗБЕКСКОЙ «ЖЕНСКОЙ ПРОЗЕ». In INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS. (Vol. 2, No. 7, pp. 5-10).
6. Муртазаева, Ф. (2023). МОТИВ ОДИНОЧЕСТВА В СОВРЕМЕННОЙ ЖЕНСКОЙ ПРОЗЕ УЗБЕКСКИХ ПИСАТЕЛЬНИЦ. Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры, 3(3), 89-92.
7. Rashidovna, M. F., & Rakhimovna, B. L. THE PROBLEM OF FAMILY AND FAMILY VALUES IN "WOMEN'S PROSE" OF VICTORIA TOKAREVA AND ZULFIYA KUROLBOY KIZI. SCIENTIFIC REPORTS OF BUKHARA STATE UNIVERSITY, 157.
8. Гудзина, В. А. (2023). МОДИФИКАЦИЯ КОНЦЕПТА «БАХТ» В УЗБЕКСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ КОНЦЕПТОСФЕРЕ. Barqaror Taraqqiyot va Rivojlanish Tamoyillari, 1(1), 58-61.
9. Anatolievna, G. V. (2023). UNRAVELING THE MULTIFACETED CONCEPT OF HAPPINESS: INSIGHTS FROM ETYMOLOGY, DICTIONARIES, AND RUSSIAN POETRY. Open Access Repository, 9(4), 218-221.
10. Victoria, G. A. (2022, December). INTERPRETATION OF THE CONCEPT "HAPPINESS" IN RUSSIAN AND UZBEK CULTURE. In International Scientific and Current Research Conferences (pp. 60-63).

11. Зеленцов, И. А. Распознавание образов на основе структурных фреймовых описаний в скорописных текстах XVII века [Текст] / И. А. Зеленцов, Ю. Н. Филипович // Наука и образование: электронное научно-техническое издание. – 2011. – № 12. – С. 28.

12. Гудзина, В. А. (2021). ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ МАРКЕРЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ТЕМЫ СЧАСТЬЯ В ЛИРИКЕ АХМАТОВОЙ И ЗУЛЬФИИ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА, 4(2).

13. Gudzina, V. (2021). Space of the Women's World in the Poetry of Zulfia. European Journal of Research Development and Sustainability, 2(3), 83-85.

